

OMMAVIY MADANIYAT TA’SIRIDA YOSHLAR QADRIYATLARINING TRANSFORMATSIYASI

Shoyo‘ldoshova Billura

O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi huzuridagi Yoshlar Muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti
Mustaqil izlanuvchi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18252418>

***Annotatsiya.** Tezisd ommaviy madaniyat fenomenining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari hamda uning zamonaviy yoshlar dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy xulq-atvoriga ko‘rsatayotgan ta’siri tahlil qilinadi. Globallashuv va raqamli kommunikatsiya vositalari sharoitida ommaviy madaniyatning yoshlar hayotidagi o‘rni, uning ijobiy imkoniyatlari va salbiy oqibatlari yoritiladi. Xususan, ijtimoiy tarmoqlar, blogerlik faoliyati va raqamli kontent orqali yoshlarning madaniy identifikatsiyasi hamda ijtimoiy faolligi shakllanishi masalalari tahlil etiladi. Shuningdek, Yangi O‘zbekiston sharoitida yoshlar siyosatini madaniy muvozanat asosida tashkil etish zarurati asoslab beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** ommaviy madaniyat, yoshlar, globallashuv, raqamli kommunikatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, madaniy qadriyatlar, sotsiokulturaviy identifikatsiya, Yangi O‘zbekiston.*

Ommaviy madaniyat uzoq yillar davomida gumanitar va ijtimoiy fanlar doirasida yetakchi tadqiqot mavzularidan biri bo‘lib kelmoqda. Kundalik turmush va hordiq madaniyati sifatida shakllangan ushbu hodisa keng auditoriya ehtiyojlariga moslashtirilgan holda ishlab chiqiladi, jamiyatning aksariyat qismi didiga mos keladi hamda zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari orqali tezkor tarqaladi. Madaniy qadriyatlarni ishlab chiqarish va iste’mol qilishning ushbu o‘ziga xos shakli XX asrning 1940-yillarida vujudga kelgan.

Tadqiqotchilar X. Ortega va Gasset fikriga ko‘ra, ommaviy jamiyat turi sivilizatsiyaning industrial rivojlanish bosqichiga o‘tish davrida shakllana boshlagan. Ishlab chiqarish korxonalarida mehnat jarayoni insonlar o‘rtasidagi ijtimoiy farqlarni muayyan darajada yo‘qotib, shaxsning omma ichida individual xususiyatlarini yo‘qotishiga olib kelgan. Olimning ta’kidlashicha, inson omma ichida o‘ziga xosligini boy berib, olomon tarkibida “erib ketadi”[2:309].

Mazkur jarayonlar natijasida jamiyatda ommaviy madaniyat shakllandi. U axborot, kundalik turmush va bo‘sh vaqt madaniyatini o‘zida mujassam etib, zamonaviy jamiyatda ustuvor mavqega ega bo‘ldi hamda inson hayotining deyarli barcha jabhalarida kechayotgan tendensiyalarni aks ettira boshladi.

Ko‘pchilik tadqiqotchilar ommaviy madaniyatning shakllanishini XIX–XX asrlar chorrahasiga taalluqli deb hisoblaydi. Biroq uning keng miqyosda tarqalishi texnologiyalar, xususan, ommaviy kommunikatsiya vositalarining jadal rivoji bilan chambarchas bog‘liqdir. Televideniye va internet ommaviy madaniyatning asosiy uzatish kanallariga aylandi. Ushbu madaniyat mazmunan “meynstrem”, ya’ni jamiyatning aksariyat qismi uchun dolzarb bo‘lgan kundalik ehtiyojlar, hodisalar va jarayonlarni ifodalaydi. Internet va zamonaviy kommunikatsiya vositalarining eng faol foydalanuvchilari yoshlar bo‘lganligi sababli, ommaviy madaniyatning aynan ushbu ijtimoiy qatlamga ta’siri nihoyatda kuchlidir. Yoshlar alohida ijtimoiy-demografik

guruh bo‘lib, ular yosh chegaralari va jamiyatdagi o‘rni bilan ajralib turadi. Bu shaxs sifatida shakllanish jarayonini boshdan kechirayotgan, bolalik va o‘smirlik davridan ijtimoiy mas‘uliyatni anglash bosqichiga o‘tayotgan avloddir. Shu bois yoshlar nafaqat muayyan yosh toifasi, balki jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta‘sir ko‘rsatuvchi muhim sotsiokulturaviy kuch sifatida namoyon bo‘ladi[1:73].

Madaniy nuqtayi nazardan qaralganda, yoshlar (O‘zbekistonda 14 yoshdan 30 yoshgacha) turli tashqi va ichki omillar ta‘sirida shakllanadigan qadriyatlar tizimiga ega bo‘lgan ijtimoiy guruhdir. Ularning dunyoqarashi va qadriyat yo‘nalishlari ko‘pincha yakuniy shaklga ega bo‘lmaydi hamda yangi bilimlar yoki hayotiy tajriba ta‘sirida o‘zgarib boradi.

Ommaviy madaniyat dunyoni anglash, undagi ustuvor qadriyatlarni tushunish va axborotni tarqatishning eng sodda hamda ommabop kanallaridan biridir. Masalan, M.M. Baxtin ilgari surgan “madaniyatlar dialogi” g‘oyasini aynan ommaviy madaniyat vositasida, internet orqali axborotning tez va keng tarqalishi sababli, amaliyotga tatbiq etish mumkin.

Yoshlar turli madaniy muhitlar, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar va tarixiy kontekstlarda o‘z dunyoqarashini shakllantiradi. Shunga qaramay, turli mamlakat va hududlardagi yoshlar orasida muayyan umumiyliklarni kuzatish mumkin. Globallashuv jarayonlari, yangi texnologiyalar, ommaviy axborot va media vositalarining rivoji yosh avlodni yagona global madaniy mahsulotlar bozoriga bog‘lab qo‘ydi. Texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari barcha yoshlar uchun teng bo‘lmasa-da, aynan yoshlar ommaviy madaniyatning asosiy iste‘molchisi hisoblanadi. Internet bu jarayonda yetakchi manba bo‘lib, u orqali yoshlar axborot texnologiyalari, ommaviy axborot vositalari, videoo‘yinlar, kino, musiqa, sport, moda va til birliklari (sleng) bilan tanishadi.

Globallashuv va urbanizatsiya natijasida kommunikatsiya sohasida erishilgan yutuqlar smartfonlar yordamida ommaviy madaniyat shakllarining shaxsdan shaxsga yanada tez va keng miqyosda uzatilishini ta‘minladi. Yangi O‘zbekistonda madaniy jarayonlarning tobora tijoratlashuvi kuzatilmoqda. Bir tomondan, bu holat yosh avlodni elitar madaniyatga xos me‘yor va qadriyatlardan uzoqlashtirib, ommaviy madaniyatning umumlashgan andozalariga yo‘naltirmoqda. Ikkinchi tomondan esa, axborotni izlash va uni keng ommaga yetkazish jarayonini ancha sodda va qulay holga keltirmoqda. Yoshlarning madaniy qarashlari, qadriyatlar tizimi va ideal tasavvurlari internet hamda ommaviy axborot vositalarida paydo bo‘layotgan kontentda o‘z ifodasini topmoqda.

Ommaviy madaniyat Yangi O‘zbekiston yoshlari hayotiga ham ijobiy, ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bir tomondan, u yoshlarning jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shish imkoniyatlarini kengaytirsa, boshqa tomondan, ayrim salbiy tendensiyalarni ham yuzaga keltirmoqda. Ommaviy madaniyat odamlar o‘rtasidagi ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi, shuningdek, yoshlarga o‘z fikrini erkin ifodalash, his-tuyg‘ulari va qarashlarini omma bilan bo‘lishish imkonini beradi. Instagram, TikTok, YouTube va Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo‘lishi yoshlar uchun hamfikrlarni topish, dunyoqarashni kengaytirish, shaxsiy identifikatsiyani shakllantirish va mustahkamlash, ijodiy salohiyatni namoyon etish hamda turli loyihalarni amalga oshirish imkonini yaratdi.

Ommaviy madaniyat muhitida yoshlar orasida “yosh millionerlar” fenomeni ham shakllandi. Texnologiyalarning jadal rivoji natijasida ayniqsa Y va Z avlod vakillari yirik IT-loyihalarning asoschilari va egalari sifatida maydonga chiqmoqda. Ularning moliyaviy imkoniyatlari millionlab dollarga baholanmoqda. Yoshligidan daromad topishning yana bir keng tarqalgan shakli blogerlik faoliyati hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar rivoji natijasida vujudga

kelgan blogerlik shaxsiy hayotni aks ettiruvchi raqamli kundalik sifatida namoyon bo'lib, unda matnli yozuvlar, video va foto materiallar e'lon qilinadi. An'anaviy kundalikdan farqli o'laroq, bloglar ommaviy xarakterga ega bo'lib, obunachilarga muallif bilan ham, o'zaro ham muloqot qilish imkonini beradi. Blogerlar auditoriya bilan doimiy va yaqin kommunikatsiya asosida faoliyat yuritadi. Bloglarni tijoratlashtirish, asosan, reklama joylashtirish orqali amalga oshiriladi va bu daromad miqdori obunachilar soniga qarab bir necha o'n dollardan bir necha ming dollargacha yetishi mumkin.

Shu bilan birga, ommaviy madaniyat yoshlarning qadriyatlarini va madaniy qarashlariga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi jihatlarga ham ega. Ijtimoiy tarmoqlardagi inflyuenserlar ko'pincha an'anaviy ta'limning ahamiyatini pasaytiruvchi g'oyalarni targ'ib qiladi, bu esa yoshlar orasida klassik ta'limga bo'lgan ehtiyojning kamayishiga olib keladi. Natijada, ularning professional identifikatsiyani shakllantirish va jamiyat taraqqiyotiga sezilarli hissa qo'shish salohiyati susayishi mumkin.

Bundan tashqari, yoshlar tengdoshlar tomonidan qabul qilinish va jamoatchilik fikriga nisbatan nihoyatda sezgir bo'lganligi sababli, ommaviy madaniyatning ayrim shakllari ularning tashqi ko'rinishidan norozilik hissini kuchaytiradi. Bugungi kunda umumqabul qilingan go'zallik standartlariga moslashish maqsadida plastik jarrohlik amaliyotlariga talabning ortishi, shuningdek, semirishdan qo'rqish tufayli anoreksiya va bulimiya kabi muammolarning keng tarqalishi kuzatilmoqda. Zo'ravonlik, jinsiylik, giyohvandlik va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, qo'pol so'zlar va slenglarning targ'ib qilinishi ham yoshlar ruhiyati va xulq-atvoriga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, YouTube platformasida o'smir-inflyuenserlar tomonidan namoyish etilayotgan videobloglar va musiqiy kliplar yoshlar ongiga salbiy obrazlarni singdirayotganini ko'rish mumkin.

Yoshlarning yosh va psixologik xususiyatlari ularga madaniy hodisalarga nisbatan haddan tashqari hissiy munosabatda bo'lishni xos qiladi. Shu sababli ular ommaviy axborot vositalari va internetda yoritilayotgan voqealarga o'ta sezgir munosabat bildiradi, ko'pincha bu holatlarni shaxsiy hayoti bilan bog'laydi va ayrim hollarda keskin reaksiya ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, yoshlar dunyoda sodir bo'layotgan jarayonlarga eng faol va ta'sirchan munosabat bildiruvchi ijtimoiy guruh hisoblanadi. Ular nafaqat axborot iste'molchisi, balki uning shakllanishi va tarqalishiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim kuch sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois ommaviy madaniyat kanallari orqali taqdim etilayotgan axborot mazmuni va yo'nalishi jamiyat rivojiga bevosita ta'sir qiladi.

Shundan kelib chiqib, yoshlar siyosatini shunday tashkil etish muhimki, yosh avlodning ehtiyoj va qiziqishlari yuksak madaniy saviyada shakllansin, yoshlar imijiga putur yetkazmasin va ayni paytda jamiyatning keng qatlamlari uchun ochiq hamda tushunarli bo'lib qolsin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бугаенко, А. В. Молодежь как социокультурная общность / А. В. Бугаенко // Культура и искусство: традиции и современность: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Чебоксары, 27 февр. 2020 г. / под ред. Н. И. Баскаковой. – Чебоксары, 2020. – С. 73–78.
2. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Искусство, 1991. – 588 с.